

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782044>

УДК 377.6

ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ: «ОТКРЫТИЕ ВИРУСОВ»

М.А. Меджидов, М.Г. Меджидова,

ГАОУ ВО «ДГУНХ»,

e-mail: marinamg@mail.ru

А.А. Адиева,

ГАОУ ВО «ДГУНХ»

ПИБР ДФИЦ РАН,

Махачкала

Аннотация: В связи с усилением глобализации экономик большинства стран мира актуальной становится проблема подготовки специалистов способных достойно конкурировать на современном мировом экономическом рынке. Формирование функциональной грамотности у обучающихся позволяет не только освоить теоретические знания, но и применять полученные знания на практике, формировать умения и навыки, строить метапредметные связи. В статье дается понятие о естественнонаучной грамотности, как необходимой составляющей развития функциональной грамотности обучающихся. Раскрываются компоненты естественнонаучной грамотности, приводится пример формирования ее компетенций при прохождении темы «Открытие вирусов».

Ключевые слова: функциональная грамотность, метапредметные знания, естественнонаучная грамотность, Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (PISA)

FORMATION OF FUNCTIONAL AND NATURAL SCIENTIFIC LITERACY WHEN STUDYING THE TOPIC: "DISCOVERY OF VIRUSES"

M.A. Medzhidov, M.G. Medzhidova,

State Autonomous Educational Institution of Higher Education "DGUNKH",

e-mail: marinamg@mail.ru

A.A. Adieva,State Autonomous Educational Institution of Higher Education "DGUNKH"
PIBR DPRC RAS,
Makhachkala

Annotation: In connection with the increasing globalization of the economies of most countries of the world, the problem of training specialists who can adequately compete in the modern world economic market becomes urgent. The formation of functional literacy among students allows not only to master theoretical knowledge, but also to apply the acquired knowledge in practice, to form skills and abilities, to build metasubject connections. The article gives the concept of natural science literacy as a necessary component of the development of students' functional literacy. The components of natural science literacy are revealed, an example of the formation of its competencies when passing the topic "Discovery of viruses" is given.

Keywords: functional literacy, meta-subject knowledge, science literacy, PISA International Program

«Мир вознаграждает людей уже не за то, что они знают, а за то, как они могут использовать то, что они знают».

А. Шляйхер.

Введение.

Современный мир требует от молодого специалиста не только академических знаний по своей специальности, но и много других качеств, умений, навыков, позволяющих ему ориентироваться в современном мощном информационном потоке. В XXI веке человека окружает информационное поле, в котором нелегко ориентироваться не только молодым специалистам, но и более взрослому поколению. Сегодня учащимся приходится учить огромное количество сложного, зачастую непонятого материала по всем учебным предметам. И даже полное овладение этим материалом, не гарантирует молодому специалисту конкурентоспособность на современном экономическом рынке.

С усилением глобализации экономик большинства стран мира актуальной становится проблема подготовки специалистов способных достойно конкурировать на современном мировом экономическом рынке. Формирование функциональной грамотности у обучающихся позволяет не только освоить теоретические знания, но и применять полученные

знания на практике, формировать умения и навыки, строить метапредметные связи. Умение самим добывать необходимые знания и осмыслить их. Развить навыки применения полученных знаний в реальных жизненных ситуациях. Для определения этой комплексной компетенции в настоящее время используется термин «функциональная грамотность».

Термин «функциональная грамотность» был введен еще в 1957 году ЮНЕСКО, которая понималась как «совокупность умений читать писать для использования в повседневной жизни и удовлетворения житейских проблем» и применялось в основном ко взрослому населению. Уже в XXI веке А.А. Леонтьев ввел современное определение: «Функционально грамотный человек – это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [1].

Сейчас перед современным образованием ставится основной вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений?»

Для мониторинга образовательных достижений, функциональной грамотности у обучающихся в 1997 году Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) был разработан тест, позволяющий оценить уровень функциональной грамотности у учеников. Результатом этой работы является Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (англ. Programme for International Student Assessment, PISA).

Тест PISA впервые прошел в 2000 году и проводится ОЭСР каждые 3 года среди подростков в возрасте 15 лет. Международные исследования по мониторингу функциональной грамотности с помощью теста PISA проводятся при участии ведущих международных научных организаций таких как Австралийский совет педагогических исследований (ACER) Нидерландский национальный институт педагогических измерений (CITO), Службы педагогического тестирования США (ETS), Национальный институт исследований в области образования (NIER) в Японии, Вестат США (WESTAT) и других. В исследовании принимают участие страны ОЭСР, а также те страны,

которые взаимодействуют с ОЭСР. Количество таких стран с каждым годом увеличивается.

№ п/п	Страна	Читательская грамотность	Математическая грамотность	Естественно-научная грамотность	Среднее по трем показателям
1	Китай (4 провинции)	555	591	590	578,7
2	Сингапур	549	569	551	556,3
3	Макао (Китай)	525	558	544	542,3
4	Гонконг (Китай)	524	551	517	530,7
5	Эстония	523	523	530	525,3
6	Япония	504	527	529	520
7	Южная Корея	514	526	519	519,7
8-9	Канада	520	512	518	516,7
8-9	Тайвань	503	531	516	516,7
10	Финляндия	520	507	522	516,3
11	Польша	512	516	511	513
12	Ирландия	518	500	496	504,7
13-14	Великобритания	504	502	505	503,7
13-14	Словения	495	509	507	503,7
15	Новая Зеландия	506	494	508	502,7
16-17	Нидерланды	485	519	503	502,3
16-17	Швеция	506	502	499	502,3
18	Дания	501	509	493	501
19	Германия	498	500	503	500,3
20	Бельгия	493	508	499	500
21	Австралия	503	491	503	499
22	Швейцария	484	515	495	498
23	Норвегия	499	501	490	496,7
24	Чехия	490	499	497	495,3
25	США	505	478	502	495
26	Франция	493	495	493	493,7
27	Португалия	492	492	492	492
28	Австрия	484	499	490	491
29	Латвия	479	497	486	487,3
30	Россия	479	488	478	481,7
31	Исландия	474	495	475	481,3
32	Литва	476	481	482	479,7
33	Венгрия	476	481	481	479,3
34	Италия	476	487	468	477

Рисунок 1 – Результаты PISA-2018 г

Для определения образовательной стратегии нашей страны большое значение имеет участие России в международных сравнительных исследованиях качества образования. В связи с этим

Россия приняла участие во всех циклах исследования PISA (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 годы) [2-12].

Результаты исследования PISA позволяют определить, состояние российского образования с позиций международных стандартов, а также в каком направлении следует совершенствовать российское образование для повышения конкурентоспособности наших выпускников.

Для определения функциональной грамотности используется несколько показателей, основными из которых являются математическая грамотность, читательская грамотность и естественнонаучная грамотность.

На рисунке 1 продемонстрированы результаты PISA-2018г. среди учащихся стран ОЭСР, а также те стран, которые взаимодействуют с ОЭСР.

Как видно из рисунка 1 Россия по функциональной грамотности занимает 30-е место среди стран участников ОЭСР [2].

По итогам проведенного исследования в 2018 г. учащиеся из России показали некоторый спад по всем трем направлениям в сравнении с 2015 годом.

Средний балл россиян в 2018 г. составил:

- по читательской грамотности 479 баллов против 495 в 2015 году;
- по естественнонаучной грамотности – 478 баллов против 487 в 2015 году;
- по математической грамотности – 488 баллов против 494 в 2015 году.

В итоге по сравнению с исследованием 2015 года Россия по читательской грамотности спустилась с 26-й строчки на 31-ю, по математической – с 23-й на 30-ю, по естественнонаучной грамотности – с 32-й позиции на 33-ю.

В то же время международные исследования TIMSS Trends in Mathematics and Science Study) в области математических и естественнонаучных знаний показали, что предметные знания в этих направлениях удовлетворяют международным требованиям, а функциональная грамотность ниже международных стандартов.

Если раньше велись споры, что важнее, академические знания или компетенции обучающегося, то в настоящий момент очевидны необходимость глубоких академических знаний и важность базирования

на них компетенций учащихся, позволяющие применять эти знания в реальной жизни.

В связи с этим перед образованием России поставлена задача изменить траекторию обучающихся в сторону применения знания на практике. В соответствии с майским указом президента Владимира Путина, Россия к 2024 году должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Для этого необходимо сохранить уровень академических знаний по TIMSS и повысить функциональную грамотность по PISA. В заданиях ЕГЭ и ОГЭ последних лет уже включены практикоориентированные задания, направленные на выявление функциональной грамотности у детей (рис. 2).

	Читательская грамотность	Математическая грамотность	Естественно-научная грамотность
Россия	479	488	478
Все страны ОЭСР	487	489	489
Десятка стран с лучшими результатами	526	541	534

Рисунок 2 – Таблица качества образования

Как видно из рисунка 2 для достижения цели войти в первую десятку ведущих стран по качеству образования предстоит огромная работа. Как же осуществить эту цель нашего образования по повышению функциональной грамотности? В первую очередь необходимо знать те требования, которые предъявляются обучающим в тестах PISA. В настоящий момент в тестах PISA для оценки результатов образовательных достижений разработан и используется 6-уровневая система оценки (рис. 3)

Рисунок 3 – Уровни функциональной грамотности в исследовании PISA

По данным из рисунка 1 и 2 Россия находится между 3-м и 4-м уровнем по функциональной грамотности, занимая среднее значение по международной шкале.

Какие же проблемы предстоит решить для повышения уровня функциональной грамотности?

Во-первых, мы привыкли строить модель образования, основанную на наличие одного единственного правильного ответа. При таком подходе у учащихся не развиваются навыки креативного мышления, без освоения которого современному человеку трудно ориентироваться и развиваться в быстро изменяющихся условиях современного мира. Соответственно расширять навыки решения задач множественными решениями, является приоритетной задачей у педагога.

Во-вторых, в настоящий момент проблема образования в том, что часто академические знания даются в отрыве от реальной жизни. И при столкновении учащихся с реальной жизнью часто не могут определить в какой области знаний находится решение той или иной проблемы. У учеников не хватает целостности восприятия картины мировоззрения. Важную роль при этом играет формирование метапредметных знаний. Для формирования этой компетенции в образовательном процессе необходимо давать нетипичные задания, реальные ситуации из жизни, задачи, где нет явного решения и требующие творческой активности.

В-третьих, при выстраивании траектории образования учащихся, необходимо развивать не только математическую, читательскую и естественнонаучную грамотность, но также глобальные компетенции учеников, такие как креативное мышление и метакогнитивные способности, позволяющие учащимся решать множественные жизненные

и профессиональные задачи на основе полученных знаний, умений и навыков. Только при таком комплексном подходе развития компетенций позволит нашим учащимся в будущем достойно конкурировать на рынке специалистов.

Для формирования функциональной грамотности у учащихся необходимо внедрять новые системы учебных занятий и учебных ситуаций. Внедрять задания, основным смыслом которых является переводить пассивные знания в активные. Для этого ставить многовариативные задачи, задачи в которых нет явных указаний на способ действия. Ставить проблемы требующие поиска ответа вне предметной области, близкие к жизненным ситуациям и затрагивающих личность обучающихся. И в данном случае, основой функциональной грамотности является формирование естественнонаучной грамотности.

Что же из себя представляет естественнонаучная грамотность и из чего она состоит? Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными идеями. Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него следующих компетенций: научно объяснять явления, оценивать и планировать научные исследования, научно интерпретировать данные и приводить доказательства [3-9].

Выделяют основные три компетенции, три группы умений, характеризующих естественнонаучную грамотность в PISA:

1. Объяснение или описание естественнонаучных явлений на основе имеющихся научных знаний, а также прогнозирование изменений.
2. Распознавание научных вопросов и применение методов естественнонаучного исследования.
3. Интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выводов.

Для формирования соответствующих компетенций необходимо внедрять в процесс обучения задачи, направленные на развитие естественнонаучной грамотности. Существует основное требования, предъявляемые к подобным заданиям. Эти задания должны быть нацелены на проверку умений, характеризующих естественнонаучную грамотность, но при этом должны основываться на ситуациях, которые можно назвать жизненными, реальными или просто интересными для

ребят. Эти задания, как правило, основаны на проблемном материале, включающем текст, графики, таблицы и связанные с ними вопросы.

Для примера рассмотрим задания для формирования естественнонаучной грамотности при прохождении темы «Открытие вирусов». В свете развивающейся эпидемии COVID-19 тема является актуальной и компетенции приобретенные обучающимися при изучении данной темы необходимы для любого человека.

Задания по формированию естественнонаучной грамотности при изучении темы «Открытие вирусов».

Прочитайте текст и выполните задания 1-5.

Задание 1. Открытие вирусов.

Вирусы существуют на земле примерно 3 млрд лет. Они являются самой многочисленной биологической формой и присутствует в каждой экосистеме. Между тем, люди только недавно узнали о существовании вирусов.

Случилось это в конце XIX века, когда молодой российский учёный Дмитрий Иосифович Ивановский изучал так называемую мозаичную болезнь растений табака. Он растирал в фарфоровой ступке листья табака, пораженные болезнью, и пропускал образовавшийся сок через бактериальный фильтр. В фильтре имелись мельчайшие поры, через которые не проходили бактерии. Полученный фильтрат наносили на здоровые растения табака и через некоторое время на этих листьях появлялись обесцвеченные участки. Бактерий там не было, но мозаичная болезнь поражала растение (рис. 4).

Листья исследовались под световым микроскопом, результате Д.И. Ивановской предположил, что возбудителями болезней являются неизвестны до сих пор частицы, которые он назвал небактериальными патогенами или "фильтрующимися» бактериями. Впоследствии эти частицы были названы вирусами. Д.И. Ивановский стал их первооткрывателем.

Рисунок 4 – Растение с пораженными листьями

Какие методы исследования дали возможность Д. И. Ивановскому сделать предположение о существовании вирусов? Отметьте все верные ответы (табл. 1).

Таблица 1 – Варианты ответов к заданию 1

1	Наблюдение	
2	Моделирование	
3	Эксперимент	
4	Фильтрация	
5	Мониторинг	

Как мы видим из задания 1, учащимся предлагается определить использованные учёным методы исследования. Для этого требуется провести анализ прочитанного текста, актуализировать знания по пройденным темам. При этом формируются и закрепляются компетенции учащихся по применению различных методов естественнонаучного исследования для решения поставленных задач.

Задание 2.

Продолжая исследование, Д.И. Ивановский провел следующий эксперимент. В чашку Петри на средах с питательными веществами он помещал выделения из растений с известным бактериальным заболеванием (рис. 5а) и выделения из растений с «фильтрующимися» бактериями (рис. 5б).

Как оказалось, что только в случае 1 на питательных средах вырастали колонии, а в случае 2 колоний не было.

а)

б)

Рисунок 5 – Чашка Петри:

а) выделения из растений с бактериальными заболеваниями; б) выделения из растений с фильтрующимися бактериями

Какие выводы сделал Ивановский после своих экспериментов по изучению мозаичности листа табака?

Отметьте все верные ответы (табл. 2).

Таблица 2 – Варианты ответов на задние 2

1	Листья табака заражены бактериями.	
2	Внутри вирусной частицы имеется генетический материал	
3	Мельчайшие частицы проходят через бактериальные фильтры.	
4	В любых клетках (растений, животных, человека) развиваются вирусы.	
5	Вирусы, вызывающие рак, поражают только клетки животных и бактерий.	
6	«Фильтрующиеся» бактерии не культивируются на искусственных питательных средах.	

В задание 2 учащимся представляются исследования ученого и данные полученные им. Учащимся необходимо самостоятельно сделать выводы по результатам исследования. Формируются компетенции анализа и интерпретации полученной научно-исследовательской информации.

Задание 3.

Можно ли считать, что эксперименты, выполненные Д. И. Ивановским, дали окончательное подтверждение его гипотезе о существовании вирусов?

Отметьте «Да» или «Нет», а затем запишите объяснение своего ответа.

ДА

НЕТ

Объясните свой ответ.

Если задания 1, 2 учащимся предлагается установить методы исследования, понять сущность эксперимента, определить его цель, догадаться, что ученый действовал на уровне предположения, то есть выдвижения гипотезы, то в задании 3 им предлагается объяснить, смог ли Д.И. Ивановский окончательно подтвердить свою гипотезу о существовании возбудителя не бактериального происхождения болезни табака.

Задание 4.

Гораздо позднее с помощью электронного микроскопа были обнаружены и изучены вирусные частицы вируса табачной мозаики ВТМ (рис. 6) и других вирусов. Выяснилось, что вирусная частица – это молекула ДНК или РНК, заключенная в белковую оболочку. Например, вирус ВТМ (рис. 7) содержит молекулу РНК, а его белковая оболочка состоит из 2130 идентичных полипептидных субъединиц.

Рисунок 6 – Пораженный лист табака, кристалл ВТМ в клетке листа табака, схема строения вирусной частицы

Рисунок 7 – Электронная микрофотография вирусных частиц ВТМ

Настоящее время считается, что вирусы представляют собой неклеточные формы жизни. Проникнув в клетку организма, вирусы перестраивают обмен веществ клетки хозяина, и она начинает производить (за счёт строительного материала клетки и энергии) новые вирусные частицы, идентичные первому вирусу.

Какова роль генетического материала, то есть молекулы ДНК или РНК, содержащейся внутри вирусной частицы?

Запишите свой ответ.

Для выполнения этого задания учащимся необходимо объяснить функцию ДНК и РНК как составной части вирусной частицы, указав при этом важные свойства нуклеиновых кислот: наличие генетической информации, определяющей все признаки вирусной частицы, и участие нуклеиновых кислот в размножении вирусов.

Задание 5.

Вирусы живут исключительно в живых организмах: людей, животных, растений, грибов и бактерий. Без вирусов была бы невозможна эволюция жизни на земле, но вместе с тем вирусы способны вызывать болезни у любых живых организмов. Человечество знает массовые вирусные заболевания эпидемии и пандемии уносящие сотни тысяч, а порой и миллионы жизни. Опасность эпидемии резко уменьшилась после изобретения вакцины. Например, такая смертельно опасная вирусная болезнь, как оспа, практически полностью исчезла на земле благодаря массовому вакцинированию. Однако состав вакцин против некоторых вирусных заболеваний приходится часто менять. Например, вакцины для профилактики обычного сезонного гриппа меняются каждый год.

Каким свойством вирусов объясняется необходимость каждый год делать прививку против гриппа? Отметьте один верный вариант ответа (табл. 3).

Таблица 3 – Варианты ответов на задание 5

1	Очень маленькие размеры	
2	Способность адаптироваться к условиям окружающей среды	
3	Способность проникать в клетки живого организма	
4	Способностью размножаться внутри живого организма	

При решении задания 5 учащимся необходимо объяснить сведения, которые им известны из жизненного опыта, формируются компетенции применения полученных знаний в жизненной ситуации, возможности прививаться от гриппа каждый год.

Как мы видим, при в этих заданиях заложены различные компетенции естественнонаучной грамотности. Практика показывает, что наиболее сложными заданиями для учащихся оказались задания 3 и 4, которые требовали от учащихся развернутых ответов. Высказать свои суждения, привести доводы, сделать обобщения удастся далеко не всем.

Таким образом, на вышеизложенном примере мы видим, что у учащихся развиваются такие умения и навыки естественнонаучной грамотности как:

- использование естественнонаучных знаний в жизненных ситуациях;
- выявление особенностей естественнонаучного исследования;
- умение делать выводы на основе полученных данных;
- формулирование ответа в понятной для всех форме;
- понимание методов научных исследований;
- выявление вопросов и проблем, которые могут быть решены с помощью научных методов и др.

Без сомнения, не легко выделить специальное время на внедрение задач, направленных на развитие функциональной грамотности. Основное учебное время в современной программе направлено на освоение предметных задач дисциплины. Но без привязки полученных академических знаний к реалиям жизненных ситуаций учащихся, образовательный процесс теряет свою актуальность. Эффективность

образовательного процесса резко снижается и на выходе мы имеем специалистов, которые часто не способны применять имеющиеся знания в личной и профессиональной деятельности.

Поэтому наша задача разрабатывать и внедрять в практику как можно больше заданий, направленных на развитие естественнонаучной грамотности, как составной части формирования функциональной грамотности, которая позволяет будущим специалистам эффективно решать личные и профессиональные задачи.

Выводы.

Для повышения качества образования и уровня функциональной грамотности необходимо общими усилиями государства, методических работников и педагогов формировать современную образовательную среду для учащихся. Необходимо наличие практической базы, для осуществления проектных задач, позволяющие применять полученные знания на практике.

Важная и основная роль в повышении качества образования принадлежит педагогу, владеющему не только предметными, но и метапредметными знаниями и методической системой, способной поэтапно формировать функциональную грамотность у детей. При этом важную роль играет повышение квалификации самих педагогов. Ведь именно они определяют уровень обучающихся, выстраивают образовательную траекторию последовательного формирования уровней функциональной грамотности.

Для осуществления этих задач педагогу необходимо освоить основные понятия функциональной грамотности, владеть технологиями их формирования и уметь отбирать и разрабатывать учебные задания, направленные на применение теоретических знаний на практике. В странах, где хорошо развита функциональная грамотность (Сингапур, Финляндия и др.) существуют специалисты в области формирования функциональной грамотности, помогающие расширить учебно-методические ресурсы педагога, анализировать перестроить методическую работу педагога.

Соблюдая эти условия, можно устранить основные проблемы подготовки наших учеников, выявленные международными исследованиями PISA и TIMSS и повысить конкурентоспособность наших специалистов на международном рынке.

Список литературы

- [1] Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. / Под ред. А.А. Леонтьева. – М.: Баласс, 2003. 35 с.
- [2] Результаты исследования PISA. [Электронный ресурс]. – URL: www.oecd.org/edu/pisa, www.fioco.ru. (дата обращения: 10.04.2021).
- [3] Инновационный проект министерства просвещения «мониторинг формирования функциональной грамотности» основные направления и первые результаты Басюк В.С. Ковалева Г.С. // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2019. Т. 1. № 4 (61). 13-33 с.
- [4] Кравцов С.С. Основные подходы к анализу национальных исследований качества образования. / С.С. Кравцов, А.А. Музаев. // Педагогические измерения. – 2018. № 1. 9-15 с.
- [5] Цукерман Г.А. Что такое умение учиться и как его измерять. / Г.А. Цукерман, Е.В. Чудинова. // Вопросы психологии. – 2016. № 1. 3 с.
- [6] Колосова О.Н. Задачи открытого типа как инструмент формирования функциональной грамотности. / О.Н. Колосова, Н.А. Еловенко. // В сборнике: Новая наука: история становления, современное состояние, перспективы развития. Сборник статей Международной научно-практической конференции. – Уфа, 2021. 139-141 с.
- [7] Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов Российской Федерации в проекте “Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся”. [Электронный ресурс]. – URL: <http://skiv.instrao.ru>. (дата обращения: 10.04.2021).
- [8] Портал Центра оценки качества образования Института стратегии развития образования РАО. [Электронный ресурс]. – URL: <http://centeroko.ru>. (дата обращения: 10.04.2021).
- [9] Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1: учеб. пособие для общеобразовательных организаций. / Г.С. Ковалёва, А.Ю. Пентин, Е.А. Никишова, Г.Г. Никифоров; под ред. Г.С. Ковалёвой, А.Ю. Пентина. – СПб.: Просвещение, 2020. 95 с.
- [10] Естественно-научная грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2: учеб. пособие для общеобразовательных организаций. / Г.С. Ковалёва, А.Ю. Пентин, Н.А. Заграничная, Е.А. Никишова, Г.Ю. Семенова; под ред. Г.С. Ковалёвой, А.Ю. Пентина. – СПб.: Просвещение, 2020.
- [11] Пентин А.Ю. Формы использования заданий по оцениванию и формированию естественнонаучной грамотности в учебном процессе. /

А.Ю. Пентин, Г.Г. Никифоров, Е.А. Никишова. // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2019. Т. 1. № 4 (61). 177-195 с.

[12] Инновационный проект министерства просвещения «мониторинг формирования функциональной грамотности» основные направления и первые результаты Басюк В.С. Ковалева Г.С. // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2019. Т.1. № 4 (61). 13-33 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Educational system "School 2100". Common Sense Pedagogy. / Ed. A.A. Leontyev. – M.: Balass, 2003. 35 p.

[2] Results of the PISA study. [Electronic resource]. – URL: www.oecd.org/edu/pisa, www.fioco.ru. (date of access: 10.04.2021).

[3] Innovative project of the Ministry of Education "monitoring the formation of functional literacy" main directions and first results Basyuk V.S. Kovaleva G.S. // Domestic and foreign pedagogy. – 2019. Vol. 1. No. 4 (61). 13-33 p.

[4] Kravtsov S.S. The main approaches to the analysis of national studies of the quality of education. / S.S. Kravtsov, A.A. Muzaev. // Pedagogical measurements. – 2018. No. 1. 9-15 p.

[5] Tsukerman G.A. What is learning and how to measure it. / G.A. Tsukerman, E.V. Chudinov. // Questions of psychology. – 2016. No. 1.3 p.

[6] Kolosova O.N. Open type tasks as a tool for the formation of functional literacy. / O.N. Kolosova, N.A. Elovenko. // In the collection: New science: history of formation, current state, development prospects. Collection of articles of the International Scientific and Practical Conference. – Ufa, 2021. 139-141 p.

[7] A networked complex of information interaction of the constituent entities of the Russian Federation in the project "Monitoring the formation of students' functional literacy". [Electronic resource]. – URL: <http://skiv.instrao.ru>. (date of access: 10.04.2021).

[8] Portal of the Center for Assessment of the Quality of Education of the Institute for Education Development Strategy of the Russian Academy of Education [Electronic resource]. – URL: <http://centeroko.ru>. (date of access: 10.04.2021).

[9] Natural science literacy. Collection of reference tasks. Issue 1: textbook. manual for educational organizations. / G.S. Kovaleva, A. Yu. Pentin, E.A. Nikishova, G.G. Nikiforov; ed. G.S. Kovaleva, A. Yu. Pentina. – SPb.: Education, 2020. 95 p.

[10] Natural science literacy. Collection of reference tasks. Issue 2: textbook. manual for educational organizations. / G.S. Kovaleva, A.Yu. Pentin, N.A. Zagranichnaya, E.A. Nikishova, G.Yu. Semenova; ed. G.S. Kovaleva, A.Yu. Pentina. – SPb.: Education, 2020.

[11] Pentin A.Yu. Forms of using assignments for the assessment and formation of natural science literacy in the educational process. / A.Yu. Pentin, G.G. Nikiforov, E.A. Nikishova. // Domestic and foreign pedagogy. – 2019.Vol. 1. No. 4 (61). 177-195 p.

[12] Innovative project of the Ministry of Education "monitoring the formation of functional literacy" main directions and first results Basyuk V.S. Kovaleva G.S. // Domestic and foreign pedagogy. – 2019. T1. No. 4 (61). 13-33 p.

© М.А. Меджидов, М.Г. Меджидова, А.А. Адиева, 2021

Поступила в редакцию 10.04.2021

Принята к публикации 15.04.2021

Для цитирования:

Меджидов М.А., Меджидова М.Г., Адиева А.А. Формирование функциональной и естественнонаучной грамотности при изучении темы: «открытие вирусов» // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-2(6). С. 119-136. URL: <https://ip-journal.ru/>